

Цифровой вариометр-магнитометр-градиентометр с фиксированной измерительной базой на основе кварцевого магнитоизмерительного преобразователя

Любимов В.В., ORCID: 0000-0002-3316-4656

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук

Аннотация. Работа посвящена описанию конструкции нового кварцевого магнитоизмерительного прибора, позволяющего на жестко фиксированной измерительной базе проводить магнитные измерения. При этом прибор может использоваться одновременно как магнитовариационная станция, как магнитометр и иметь возможность регистрации градиента вариаций между этими двумя измерительными точками в пространстве. Новый магнитоизмерительный прибор как для научных исследований, так и для проведения специальных и геофизических работ в полевых условиях.

Ключевые слова: магнитное поле, магнитные измерения, компонентные измерения, кварцевый датчик, кварцевый вариометр, магнитовариационная станция, цифровые данные.

ВВЕДЕНИЕ

Кварцевых магнитных датчиков (КМД) различных типов и конструкций авторами-изобретателями было разработано за период более 60 лет великое множество, которые в основном использовались различными изготовителями приборов в качестве датчиков для аналоговых вариометров и магнитовариационных станций (МВС) [1]. А вот конструкции кварцевых градиентометров, в силу их сложности, - практически не создавались. Так, в настоящее время, известно несколько разработок «магнитных весов» [1], которые применялись для исследования различных деталей «на немагнитность», а также разработка двухкомпонентного градиентометра созданного группой под руководством В.Н. Боброва с величиной «измерительной базы» равной 100 мм [2] для специального применения.

Кварцевые вариометры всегда заметно отличались от магнитометров другого типа тем, что имели значительно более высокие характеристики по термостабильности, помехозащищенности и стабильность работы на длительном интервале времени. Однако эти приборы требовали наличие определенных условий их эксплуатации, - главные из которых: неподвижность установочных постаментов для КМД, термостатирование датчиков и их затемнение в процессе работы, так как все конструкции КМД были построены на основе фото- и фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) [3].

В настоящей работе представлен вариант конструкции двухканального кварцевого вариометра-магнитометра-градиентометра (ВМГ) с КМД закрепленными на фиксированной «измерительной базе» (ИБ). КМД, включают в себя чувствительный элемент (ЧЭ), - магнит, и ФЭП, который выполнен на основе транзисторной оптопары (ТОП) [4]. Рассмотрена также созданная на их основе схема и конструкция магнитоизмерительного преобразователя (МИП). Этот прибор позволяет проводить измерения составляющих ВМИ в любом месте без перестройки компенсатора неизменяемой составляющей (НС) вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли и без использования дополнительных компенсационных

магнитов (КМ), которые используются во всех ранее используемых схемах КМД и МВС.

В представленной ниже конструкции КМД отсутствуют (в отличие от классической схемы) оба КМ. Их функции выполняют катушка для начальной (токовой) установки ЧЭ в рабочее состояние и управляемый микроконтроллером (МК) цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), служащий для автоматического ввода датчика прибора в измерительный диапазон.

Предложенный вариант прибора позволяет измерять не только вариации магнитного поля Земли (МПЗ), но и (используя ЦАП) фиксировать полное значение поля измеряемой (выбранной) составляющей ВМИ, а также градиент вариаций между КМД в выбранном направлении. ВМГ был создан для проведения исследований в полевых и экспедиционных условиях, а также для проведения специальных работ.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА И КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

Функциональная схема ВМГ показана на **рис.1**. На этом рисунке показана схема двух отдельных измерительных каналов (ИК) ВМГ, КМД которых расположены на жестко фиксированной ИБ (на постаменте - П) на расстоянии в 1 м друг от друга. Эти оба ИК построены по идентичной схеме и входят в состав блока электроники (БЭ). Общая конструкция ВМГ показана на **рис.2**. На этом же рисунке представлены фото конструкции КМД, ФЭП и БЭ.

Каждый из КМД (датчики Д1 и Д2) построен из следующих основных элементов и деталей: магнито-чувствительного элемента (ЧЭ), - магнита, отражающего зеркала (ЗО), которые вместе подвешены (закреплены) с помощью кварцевой нити (КН) (на **рис.1** показана) толщиной 25 микрон на кварцевой рамке (КР), сделанной из прутка кварцевого стекла диаметром 5 мм и длиной 10 см. КР установлена в прямоугольном немагнитном влагозащитном корпусе (см. фото на **рис.2**) с размерами 120x40x40 мм с установленными внутри катушками обратной связи (ОС) и калибровки (ОК), которые предназначены для управления работой ЧЭ и введения его в рабочий диапазон.

Катушка обратной связи (ООС), предназначена для стабилизации работы МИП, а катушка калибровки (ОК) выполняет две функции, - служит для

начальной установки и ввода в измерительный диапазон (с помощью ЦАП) датчика и используется для проведения периодической (по команде МК) калибровки ИК и МИП.

Рис.1. Функциональная схема вариометра-магнитометра-градиентометра на основе КМД.

Корпус каждого КМД закреплён при помощи немагнитного кольца-винта (или, при измерении Z-составляющей ВМИ, - уголка) на постаменте П (размером 1100x100x20 мм), который оборудован тремя юстировочными ножками-винтами для юстировки всей измерительной платформы в горизонтальной плоскости.

Напротив 30 (на расстоянии в 10 мм) установлена ТОП, которая является главным элементом схемы ФЭП, с помощью которой осуществляется преобразование *магнитное поле - угол поворота магнита (30) - постоянный ток*.

ЧЭ (магнит) установлен (с помощью КН) внутри демпфера, сделанного из С-образной немагнитной металлической пластины (на рис.1 не показан). Демпфер служит для защиты КН и для устранения колебаний системы при транспортировке датчиков или при возникновении нештатных ситуаций (например, наличие рядом сильных магнитов или металлических предметов).

Функциональная схема ВМГ содержит два одинаковых МИП, которые позволяют проводить самостоятельные измерения по выбранной составляющей ВМИ. Каждый из МИП включает в себя последовательно соединенные друг за другом преобразователи: магнитное поле/постоянный ток, ток/напряжение и напряжение/цифровой код. При этом каждый МИП имеет цифровой выход измеренных данных для подключения (при помощи МК и последовательного интерфейса RS-232) к персональному компьютеру (ПК).

Электронная часть ВМГ (блок электроники - БЭ) состоит из двух ИК, питание которых осуществляется от внешнего источника блока питания (БП) или от сетевого адаптера (СА).

Преобразователь магнитное поле/постоянный ток сконструирован на основе КМД и ФЭП. Преобразователь ток/напряжение сделан на основе дифференциального усилителя (ДУ) постоянного тока, а преобразователь напряжение/цифровой код выполнен на основе аналого-цифрового преобразователя (АЦП). При этом все элементы БЭ размещены в металлическом защитном немагнитном корпусе (размером 240x165x56 мм), а сам БЭ, - на равном расстоянии от КМД (см. рис.2), чтобы исключить электромагнитное влияние на результаты измерений.

Схема каждого ИК (см. рис.1) включает в себя усилитель сигнала, состоящий из трёх функциональных узлов: ДУ, интегратора (ИНТ) и усилителя постоянного тока (УС), а также схему управления (СУ), схему компаратора (К) и источник питания (ИП), который обеспечивает питающими напряжениями все схемы БЭ.

ДУ выполнен на основе малошумящего УПТ с собственной внутренней ООС и МДМ-преобразованием. Он обеспечивает основное усиление входного сигнала от схемы ФЭП. Схема ДУ совместно с ИНТ и УС позволяет добиться требуемого выходного уровня аналогового напряжения для АЦП и осуществляет функции фильтра с частотой среза порядка 5 Гц. Благодаря использованию в схеме УПТ специального дифференциального усилителя с МДМ-преобразованием, удалось добиться уменьшения (до 3...5 пТл) собственных шумов МИП и повышения общей стабильности работы УПТ как во времени, так и при изменении температуры окружающей среды в широких пределах. При этом за счёт ООС реализуется динамический диапазон измерения (переключаемая ступень работы ЦАП) геомагнитных вариаций измерительным каналом МИП ± (1500...4000) нТл.

СУ обеспечивает управление режимами работы КМД, его калибровкой и компенсацией НС и управляется от МК. СУ также управляет работой компаратора (К) в моменты, когда происходит установка и нивелировка всего прибора, например, установка КМД

в плоскости магнитного меридиана (ПММ). Схема компаратора используется также при установке ЧЭ в измерительный диапазон при помощи ЦАП, в случае когда КМД расположен произвольно относительно ПММ.

Рис.2. Конструкция измерительной платформы ВМГ и фото отдельных элементов конструкции КМД и БЭ.

БЭ (см. **рис.1**) включает в себя АЦП, два ЦАП (для каждого ИК), управляющий МК, последовательный преобразователь RS-232 и ИП.

Схема 24-разрядного и 4-х канального АЦП выполнена на микросхеме AD7734 и обеспечивают оцифровку аналогового напряжения с выхода УПТ с частотой 16 Гц. При этом реализуется регистрация аналоговых данных измерительного канала МИП с максимальным разрешением на дисплее подключённого ПК на уровне 0,1 нТл.

Управляющий микроконтроллер (МК) осуществляет передачу цифровых данных АЦП, обмен информацией и управляющими командами через последовательный порт (RS-232) с ПК на расстоянии до 25 м. МК активирует работу МИП, посылает управляющие команды, связанные с настройкой и проверкой работоспособности КМД на схему управления (СУ). МК также управляет работой встроенного таймера, а при наличии и необходимости, - поддерживает работу подключаемого к ПК приёмника GPS.

МК также управляет работой ЦАП в процессе установки КМД прибора в измерительной точке, - для токовой компенсации НС при помощи катушек ОК и ввода датчиков в измерительный диапазон. Величина токовых ступеней компенсации ЦАП определяется значением измерительного диапазона КМД и устанавливается программно. При помощи ЦАП, управляющего МК и ПК производится также, при необходимости, и специальная калибровка обоих ИК.

ИП построен с использованием DC-DC преобразователей, питание которых может осуществляется как от внешнего источника постоянного тока напряжением 7...24 В, так и от стандартного СА напряжением 12±5 В.

Программное обеспечение (ПО) для ВМГ обеспечивает организацию базы данных, их визуализацию в процессе проводимых работ на дисплее ПК и возможность обработки данных для использования

их в формате, пригодном для участия в различных базах и программах сбора данных. Результаты измерений обоих измерительных каналов прибора выводятся на дисплей ПК, где также (при помощи ПО) производится вычисление и визуализация градиента магнитного поля и его вариаций в темпе эксперимента по выбранному направлению.

Подготовка и работа с ВМГ сводится к выполнению некоторых последовательных операций. При этом необходимо установить измерительную платформу с КМД и провести ее нивелировку в горизонтальной плоскости в необходимом направлении. Затем, с помощью ПО на ПК запустить процесс компенсации НС последовательно для обоих ИК МИП1 и МИП2 (контроль оптимальной установки измерительного диапазона каждого из КМД отслеживается при помощи дисплея ПК). В результате этих процедур установка каждого из КМД в центр измерительного диапазона ЧЭ производится с точностью не хуже $\pm 5...20$ нТл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённых научно-исследовательских и опытных работ создан новый прибор, - кварцевый вариометр-магнитометр-градиентометр, который имеет возможность одновременного и синхронного измерения вариаций одной из составляющих ВМИ двумя разнесёнными в пространстве КМД на фиксированной ИБ.

В практике кварцевого научного магнитометрического приборостроения такие цифровые приборы созданы впервые. ВМГ разработан для проведения научных исследований и специальных работ, которые требуют проведения одновременного контроля как вариаций составляющих ВМИ в разнесённых точках пространства, так и измерения градиента поля между ними. Например, на практике, - для контроля намагниченности какого-либо изделия или предмета

созданного из магнитных или слабомагнитных материалов.

Прибор имеет возможность использоваться не только как двух-канальная МВС, но и как магнитометр, позволяющий проводить полное измерение

выбранной составляющей ВМИ в двух измерительных точках, особенно в случае, когда градиент поля между двумя этими точками достаточно велик и превосходит величину измерительного диапазона каждого ИК МВС.

Литература:

1. Любимов В.В. Кварцевые датчики магнитного поля, магнитовариационные станции и приборы на их основе (Библиография) // Евразийское научное объединение. М., 2020. №5 (63). С.130-144.
2. Бобров В.Н., Бурцев Ю.А., Зубков Б.А., Любимов В.В. Двухкомпонентный кварцевый градиентометр // Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2006. №4. С. 55-57.
3. Любимов В.В. Магнитоизмерительный преобразователь для цифровых вариационных станций // Приборы, М., 2019. №8 (230). С.11-16.
4. Оптопара транзисторная с открытым оптическим каналом. Проспект ОАО «ОПТРОН». <http://optron.ru/electronic-components/60/329>.